

KIMYOTERAPIYA VA JIGAR.

Turaev Umar Rahkimovich

Buxoro Davlat Tibbiyot Instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7977195>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 22-May 2023 yil

Ma'qullandi: 24-May 2023 yil

Nashr qilindi: 27-May 2023 yil

KEY WORDS

jigar, kimyoterapiya, Gepatoza

ABSTRACT

Kimyoterapiyaning jigar faoliyatiga ta'siri haqida ma'lumotlar etarli emas. Tadqiqotimiz kimyoterapiyaning jigar faoliyatiga salbiy ta'siri va ularning oldini olishga qaratilgan bo'lib, tadqiqotimiz natijalarini umumlashtirdik.

Kimoterapiyaning o'zi ham maqsadga qarab farq qiladi. Kimyoterapiya dorilarining asosiy ta'sir mexanizmi ularning hujayra bo'linish mexanizmiga ta'siridir. Saraton hujayralari juda tez bo'linadi, shuning uchun hujayra bo'linishiga ta'sir qilish orqali biz o'simta o'sishini to'xtatamiz. Kimyoterapiya - bu davolash va har qanday davolash kabi, u yon ta'sirga ega. Ular har qanday dori-darmonlardan keladi, ular operatsiyadan keyin keladi. Operatsiyadan oldin kimyoterapiya o'simta hajmini kamaytirish va operatsiyani iloji boricha yumshoq qilish uchun operatsiyadan oldin beriladi. Va ba'zida kemoterapi **palliativ va operatsiyadan keyingi hisoblanadi**. Polliamin o'simta rivojlangan, bir nechta metastazlar bilan qo'llaniladi va bemorni davolash mumkin emas, ammo keyingi rivojlanishni sekinlashtirish va o'simtani nazorat qilishga harakat qilish mumkin. Bunday holda, kimyoterapiya bemorga vaqt berish uchun mo'ljallangan, ammo, qoida tariqasida, u oxirigacha hamroh bo'ladi. Va keyin bemor saraton kasalligidan emas, balki "kimyo" dan vafot etgandek tuyulishi mumkin, ammo bu unday emas. Ammo, o'simtadan tashqari, tanada ko'plab boshqa tez bo'linadigan hujayralar mavjud. Ular faol ravishda yangilanadigan barcha tizimlarda - qonda, shilliq qavatlarida. Tanlab ta'sir qilmaydigan kimyoterapiya preparatlari bu hujayralarga ta'sir qiladi. Kimyoterapiyadan so'ng bemorning qon miqdori pasayishi kutilmoqda. Odatda kuzning cho'qqisi ettinchi yoki o'n to'rtinchi kunga to'g'ri keladi, chunki "kimyo" faqat periferik qondagi barcha hujayralarga ta'sir ko'rsatdi va suyak iligi hali yangilarini ishlab chiqishga ulgurmagan. . Yiqilish ishlatilgan doriga qarab sodir bo'ladi; ularning ba'zilar asosan trombositlarga, boshqalari - leykotsitlar va neytrofillarga, boshqalari - eritrotsitlar va gemoglobinga ta'sir qiladi.

Kimyoterapiyani davolash tsikllarda amalga oshiriladi. Kimyoterapiya rejimiga qarab, odam, masalan, uch kunlik kimyoterapiya tomchilarini, keyingi 21 kundan keyin olishi mumkin. Ushbu interval "bir tsikl" deb ataladi, u bemorning tanasi tiklanishi uchun maxsus beriladi.

Kemoterapiyaning har bir yangi seansidan oldin bemorning ahvoli nazorat qilinadi, ular bu davrda unga nima bo'lganiga qarashadi - ular klinik va biokimyoviy qon testini o'tkazadilar.

Biror kishi tuzalmaguncha, davolanishning yangi tsikli boshlanmaydi.

Agar qon miqdorini ma'lum darajaga kamaytirishdan tashqari, "kimyoterapiya" o'rtasidagi vaqt oralig'ida hech qanday yomon narsa bo'lmasa, qon o'zini tiklaydi. Trombotsitlarning haddan tashqari pasayishi qon ketish xavfini keltirib chiqaradi, bunday ko'rsatkichlar bo'lgan bemorga trombotsitlarni quyish. Agar immunitet uchun mas'ul bo'lgan oq qon hujayralari tushib qolsa va odam biron bir infeksiyani yuqtirgan bo'lsa, yo'tal, burun oqishi, harorat ko'tarilgan bo'lsa, infeksiya tarqalmasligi uchun darhol antibiotiklar buyuriladi. Odatda, bu muolajalarning barchasi ambulatoriya sharoitida amalga oshiriladi.

Kimyoterapiyaning birinchi tsiklidan oldin bemorga barcha mumkin bo'lgan asoratlarni tushuntirish kerak, har bir dori va uning ta'siri haqida gapirib bering; va bemor o'z onkologiga murojaat qilishi mumkin. Xavfni o'lchash kimyoterapiyaning boshlang'ich nuqtasidir. Shifokor va bemor kimyoterapiya olib kelishi mumkin bo'lgan zararni va undan keyingi afzalliklarni - ya'ni hayotni, ba'zan o'nlab yillar davomida uzaytirishni tanlashadi.

Bu kimyoterapiya dori-darmonlarini qo'llash to'g'risida qaror qabul qilishda asosiy nuqta: agar biz ma'lum bir dori-darmonlarni tayinlashda muvaffaqiyat darajasi yon ta'sirlardan past bo'lishini tushunsak, uni qo'llashning hech qanday ma'nosi yo'q.

Toksik kimyoterapiya preparatlari bir qator nevrologik simptomlarni keltirib chiqarishi mumkin - bosh og'rig'i, uyqusizlik yoki uyquchanlik, ko'ngil aynishi, depressiya, tartibsizlik. Ba'zida oyoq-qo'llarning uyquchanligi, "g'ozlar" hissi mavjud. Ushbu alomatlar preparatni qo'llash to'xtatilgandan keyin yo'qoladi. Kimyoterapiyadan so'ng bemorning qon miqdori pasayishi kutilmoqda. Odatda kuzning cho'qqisi ettinchi yoki o'n to'rtinchi kunga to'g'ri keladi, chunki "kimyo" faqat periferik qondagi barcha hujayralarga ta'sir ko'rsatdi va suyak iligi hali yangilarini ishlab chiqishga ulgurmagan. . Yiqilish ishlatilgan doriga qarab sodir bo'ladi; ularning ba'zilar asosan trombotsitlarga, boshqalari - leykotsitlar va neytrofillarga, boshqalari - eritrotsitlar va gemoglobinga ta'sir qiladi.

Kimyoterapiyani davolash tsikllarda amalga oshiriladi. Kimyoterapiya rejimiga qarab, odam, masalan, uch kunlik kimyoterapiya tomchilarini, keyingi 21 kundan keyin olishi mumkin. Ushbu interval "bir tsikl" deb ataladi, u bemorning tanasi tiklanishi uchun maxsus beriladi.

Kemoterapiyaning har bir yangi seansidan oldin bemorning ahvoli nazorat qilinadi, ular bu davrda unga nima bo'lganiga qarashadi - ular klinik va biokimyoviy qon testini o'tkazadilar. Biror kishi tuzalmaguncha, davolanishning yangi tsikli boshlanmaydi.

Agar qon miqdorini ma'lum darajaga kamaytirishdan tashqari, "kimyoterapiya" o'rtasidagi vaqt oralig'ida hech qanday yomon narsa bo'lmasa, qon o'zini tiklaydi. Trombotsitlarning haddan tashqari pasayishi qon ketish xavfini keltirib chiqaradi, bunday ko'rsatkichlar bo'lgan bemorga trombotsitlarni quyish. Agar immunitet uchun mas'ul bo'lgan oq qon hujayralari tushib qolsa va odam biron bir infeksiyani yuqtirgan bo'lsa, yo'tal, burun oqishi, harorat ko'tarilgan bo'lsa, infeksiya tarqalmasligi uchun darhol antibiotiklar buyuriladi. Odatda, bu muolajalarning barchasi ambulatoriya sharoitida amalga oshiriladi. Kimyoterapiyaning birinchi tsiklidan oldin bemorga barcha mumkin bo'lgan asoratlarni tushuntirish kerak, har bir dori va uning ta'siri haqida gapirib bering; va bemor o'z onkologiga murojaat qilishi mumkin. Xavfni o'lchash kimyoterapiyaning boshlang'ich nuqtasidir. Shifokor va bemor kimyoterapiya olib kelishi mumkin bo'lgan zararni va undan keyingi foydani - ya'ni hayotni, ba'zan o'nlab yillar davomida uzaytirishni tanlashadi.

Bu kimyoterapiya dori-darmonlarini qo'llash to'g'risida qaror qabul qilishda asosiy nuqta:

agar biz ma'lum bir dori-darmonlarni tayinlashda muvaffaqiyat darajasi yon ta'sirlardan past bo'lishini tushunsak, uni qo'llashning hech qanday ma'nosi yo'q.

Turli o'smalarda metastazlarning sabablari juda farq qiladi, biz metastazlar qanday sodir bo'lishini hali aniq bilmaymiz. Biz bilgan yagona narsa shundaki, "saraton ildiz hujayralari" mavjud emas.

Uning turli qismlarida va metastaz hujayralarida o'simta juda heterojen shakllanish bo'lib, u erda barcha hujayralar har xil bo'ladi, ular tezda bo'linadi va tezda mutatsiyaga uchraydi. Ammo har qanday holatda, kimyoterapiya, ular qaerda bo'lishidan qat'i nazar, barcha metastazlarga ta'sir qiladi. Istisno - bu miya metastazlari, bu erda barcha dorilar kirib bormaydi. Bunday hollarda maxsus davolash buyuriladi yoki o'murtqa kanalga dorilarni maxsus kiritish. Hatto o'smalar ham bor, ularda asosiy fokusni topib bo'lmaydi - ya'ni biz tanada ko'rgan narsa metastazlardir. Ammo davolanish hali ham buyuriladi va ko'p hollarda u muvaffaqiyatli amalga oshiriladi.

Saraton bemorlari qabul qiladigan "muqobil dorilar", eng yaxshi holatda, sezilarli ta'sirga ega bo'lmagan zararsiz o'tlardir. Afsuski, yomonlashadi. Misol uchun, ba'zida bemorlar turli xil yog'lar aralashmasiga asoslangan mo''jizaviy dori-darmonlarni ichishni boshlaydilar va yog' jigar uchun juda qiyin mahsulotdir. Natijada, bemor tom ma'noda jigarning yallig'lanishini keltirib chiqaradi va biz kimyoterapiya tsiklini boshlay olmaymiz, chunki "kimyo" ham jigarga ta'sir qiladi. Va agar bemor hech bo'lmaganda bizga nima olganini aytib bersa, yaxshi bo'ladi va biz vaziyatni nima yomonlashtirganini tushunishimiz mumkin. Ammo davolanish oxir-oqibat kechiktiriladi, uning samaradorligi pasayadi. Bundan tashqari, ko'krak bezi saratonini davolash uchun bir qator yangi dorilar, masalan, endi o'simlik tarkibiy qismlariga asoslangan. Masalan, trabectedin preparati dengiz lolalaridan maxsus qayta ishlangan ekstraktini o'z ichiga oladi. Shunday qilib, ba'zida bemorlar rasmiy davolanish jarayonida qabul qiladigan dorilarning o'zi "tabiiy" bo'ladi. Har holda, Rossiyada bemorlar saraton kasalligini davolash uchun dori-darmonlarni bepul olishadi.

sitostatiklardan tashqari - butun organizmga ta'sir qiluvchi kimyoterapiya preparatlari, yangi dorilar paydo bo'ldi. Bu kimyoterapiya dorilarining yangi avlodi - **maqsadli dorilar** va mutlaqo boshqacha ta'sir printsipiga asoslangan dorilar - **immunodorilar**.

Maqsadli dori - bu butun tanaga ta'sir qilmaydigan, lekin ayniqsa o'simta hujayralariga ta'sir qiladigan dori. Shu bilan birga, ma'lum bir maqsadli preparatning molekullari faqat ma'lum turdagi o'simtaning hujayra retseptorlariga yopishishi muhimdir. Muayyan o'simta kichik turi molekulyar genetik tadqiqot davomida genetik tahlil bilan aniqlanadi. **Immunopreparatlar** tananing immun tizimiga va uning yadrosidagi o'simtaning immun mexanizmlariga ta'sir qiladi. Natijada tananing o'z immuniteti faollashadi, bu saraton hujayralariga qarshi kurasha boshlaydi. Immunopreparat va maqsadli dori-darmonlarni qabul qilish uchun bemorda ma'lum xususiyatlarga ega bo'lgan shish paydo bo'lishi kerak; bu dorilar barcha o'smalarga emas, balki ularning o'ziga xos mutatsiyalariga ta'sir qiladi. Patolog va molekulyar genetikchi o'simta pasportini batafsil yozishi va retseptda bemorga ushbu dori kerakligini yozishi kerak. Nisbatan yangi usul **gormon terapiyasi**, ammo bu erda ko'rsatkichlar doirasi allaqachon torroq - o'simta gormonga sezgir bo'lishi kerak. Ko'krak va prostata o'smalari gormon terapiyasiga eng yaxshi javob beradi, deb ishoniladi, garchi bu erda gormonlar faqat ma'lum ko'rsatkichlar uchun ishlatilishi mumkin. Aytgancha, yana bir afsona gormon terapiyasi bilan bog'liq: ko'pincha u planshetlar shaklida qo'llaniladi va bemorlar planshetlar saraton kabi kasallik uchun "davo

emas" deb hisoblashadi. Turli o'smalarda metastazlarning sabablari juda farq qiladi, biz metastazlar qanday sodir bo'lishini hali aniq bilmaymiz. Biz bilgan yagona narsa shundaki, "saraton ildiz hujayralari" mavjud emas. Uning turli qismlarida va metastaz hujayralarida o'simta juda heterojen shakllanish bo'lib, u erda barcha hujayralar har xil bo'ladi, ular tezda bo'linadi va tezda mutatsiyaga uchraydi. Ammo har qanday holatda, kimyoterapiya, ular qaerda bo'lishidan qat'i nazar, barcha metastazlarga ta'sir qiladi. Istisno - bu miya metastazlari, bu erda barcha dorilar kirib bormaydi. Bunday hollarda maxsus davolash buyuriladi yoki o'murtqa kanalga dorilarni maxsus kiritish. Hatto o'smalar ham borki, ularda asosiy fokusni topishning iloji yo'q, ya'ni biz tanada ko'rgan narsamiz metastazlardir. Ammo davolanish hali ham buyuriladi va ko'p hollarda u muvaffaqiyatli amalga oshiriladi. Jigar birinchi navbatda azoblanadi. Agar inson tanasining funktsiyalarini tanish narsalarga aylantiradigan bo'lsak, u holda jigar tananing filtri bo'lib, unga kiradigan toksinlar va zaharlarni o'tkazadi va zararsizlantiradi. Kimyoterapiya jigarning normal faoliyatini pasaytiradi, uning hujayralarini yo'q qiladi, bu quyidagi patologiyalar shaklida asoratlar xavfini oshiradi: Odatda, jigar ichki regeneratsiya jarayonlari tufayli o'z hujayralarini muvaffaqiyatli tiklaydi. Ammo agar organ kimyoterapiya paytida bo'lgani kabi kuchaygan stress ostida bo'lsa yoki protseduralar orasidagi kurslar juda qisqa bo'lsa, unda to'g'ri qaror, shubhasiz, jigar ishini tashqaridan qo'llab-quvvatlashdir. Jigaringizga g'amxo'rlik qilish yoshi, jinsi va sog'lig'idan qat'i nazar, saratonga qarshi davolanayotgan barcha bemorlar uchun muhimdir. Jigarni tashxislashda qiyinchilik shundaki, bu organ vaziyatning sezilarli darajada yomonlashishiga qadar og'ir belgilarni bermaydi. Siz uning holatini laboratoriya va instrumental diagnostika yordamida nazorat qilishingiz mumkin: qon testlari, siydik sinovlari, ultratovush tekshiruvlari. Kundalik menyuning dietasi va tarkibi asosan insonning salomatligi va farovonligini belgilaydi. Onkologiyaga qarshi kurashda organizm stressni kuchaytiradi, bu mahsulotlarni tanlashda va ovqatlanish chastotasini hisobga olish kerak. Kimyoterapiyadan o'tayotgan va jigariga hujum bilan kurashishga yordam berishga intilayotgan bemorlar ovqatlanish bo'yicha shaxsiy maslahat olish uchun shifokor bilan maslahatlashishlari kerak. Agar individual cheklovlar bo'lmasa, butun terapevtik parhez rejasi dietologiyaning umumiy qabul qilingan tamoyillariga asoslanadi: qovurilgan va yog'li ovqatlardan voz kechish, pishirish usuli sifatida asosan qaynatish va qovurish. Majburiy shart - spirtli ichimliklarni cheklash, shuningdek, jigar hujayralariga salbiy ta'sir ko'rsatadigan asosiy omillardan biri. Tananing o'z vazifalarini normal bajarishiga yordam berish uchun oziq-ovqat tarkibidagi ozuqa moddalarining muvozanatini nazorat qilish muhimdir: hayvon va o'simlik manbalaridan etarli miqdorda protein iste'mol qiling, to'g'ri yog'larni iste'mol qiling, sabzavot va donni e'tiborsiz qoldirmang. Go'sht va parranda go'shtidan dana, tovuq, kurka, quyon go'shtini tanlash yaxshidir - ular osonroq hazm qilinadi. Ammo cho'chqa go'shti va barcha turdagi kolbasalar yomon tanlovdir. Fermentlangan sut mahsulotlaridan men kefir, tvorog va yogurtni qo'shimchalarsiz va shirin to'ldiruvchisiz tavsiya qilaman. Mahsulotning saqlash muddati qanchalik qisqa bo'lsa, u shunchalik ko'p foyda keltirishi mumkin - bu mantiqan to'g'ri keladi, chunki sutning yangiligini uzaytiradigan konservantlar jigar uchun potentsial tahdiddir. Sabzavotlar va mevalarni tanlash yaxshidir mavsumiy, ideal, mahalliy qishloq xo'jaligi mahsulotlari. Barcha tavsiyalarni hisobga olgan holda, ovqatlanish tanani zarur energiya bilan ta'minlaydi, oshqozon-ichak traktining normal ishlashini va safroning to'g'ri chiqishini ta'minlaydi, bu esa o'z navbatida bemorning ahvolini engillashtiradi va uning jigariga ijobiy ta'sir qiladi.

Jigarni qo'llab-quvvatlash uchun xalq davolari

Kimyoterapiya paytida va undan keyin jigar sog'lig'ini saqlash masalalarida an'anaviy tibbiyot o'tlar va boshqa o'simlik vositalaridan foydalanishga qisqartiriladi. Naturopatiya bo'yicha ixtisoslashgan shifokorlar, asosan, quyidagi xom ashyolardan infuziyalar va damlamalarni olishni tavsiya qiladilar: makkajo'xori stigmasi, zerdeçal, sut qushqo'nmasi, o og'irligi . Ushbu mahsulotlarning barchasi regeneratsiya qiluvchi va yallig'lanishga qarshi ta'sirga ega bo'lgan faol moddalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, o'simlik tarkibiy qismlari asosida zamonaviy dori-darmonlar ham yaratilgan bo'lib, shifokorlar kimyoterapiya paytida jigarni dori vositalarini qo'llab-quvvatlash rejimiga kiritilgan. Saratonga qarshi dorilarning yuklangan dozasiidan so'ng jigarni tiklash uchun foydalanish uchun ko'rsatilgan dorilarning asosiy guruhi gepatoprotektorlardir . Bugungi kunda ishlatiladigan barcha vositalarni besh guruhga bo'lish mumkin:

Birinchi - flavonoidlarga asoslangan preparatlar. sut qushqo'nmasi - tabiiy yoki sintetik ravishda sintezlangan. Asosiy faol moddalar silymarin va uning komponenti silibindir. Bu jigar hujayralarining membranalarini barqarorlashtirish va ularning o'limini oldini olishga qaratilgan. Silymarin preparatlarini qabul qilish safro ishlab chiqarishni va uning chiqishini rag'batlantiradi. Eczanelarda taqdim etilgan ushbu turdagi vositalar orasida Gepabene , Legalon , Karsil mavjud . Gepabene dumanli ekstrakti bilan yaxshilanadi, bu esa uni antispazmodik ta'sir bilan ta'minlaydi. Legalon tarkibida flavonoidlar majmuasi mavjud bo'lib, uni qabul qilish jigar fibroziga qarshi turishga, organning antitoksik funksiyasini yaxshilashga yordam beradi. Karsil jigar to'qimalarida metabolik jarayonlarni normallashtiradi.

Ikkinchi guruh - hayvonlarning jigar to'qimalaridan olingan donor gepatotsitlarga asoslangan preparatlar. Bunday dorilar ksenogen gepatotsitlarning yaqinligi tufayli organning holatini hujayra darajasida yaxshilashi mumkin inson . Rossiya bozorida ushbu printsipl bo'yicha ishlaydigan vosita mavjud Gepatosan . Dastlab, detoksifikatsiya qiluvchi ta'sirga erishiladi, keyin bemorlarning jigari oqsilni faol ravishda sintez qila boshlaydi.

Uchinchi guruhga asosiy fosfolipidlarga asoslangan barcha preparatlar kiradi. Ushbu moddalar jigarni potentsial xavfli omillarning, shu jumladan toksik saratonga qarshi dorilarning patologik ta'siridan himoya qilish qobiliyatiga ega. Fosfolipidlar tana hujayralarining devorlariga o'rnatiladi va ularning yangilanishiga hissa qo'shadi.

Bu guruhga o'simliklarning urug'lari, qismlari va ekstraktlari kiradi: civanperçemi, hindibo, tungi soya, shuvoq, artishok - yakka yoki kombinatsiyalangan. Fermentlar va safro sintezini barqarorlashtirish, xolesterolni pasaytirish va umuman jigar faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun ushbu guruhning dori-darmonlarini buyuring. Eng mashhur o'simlik preparatlari: Tykveol , Hofitol , Liv 52. Heptral preparatining samaradorligi ademetonin ta'siriga asoslangan - bu antidepressant xususiyatga ega, safro chiqishini rag'batlantiradi va gepatotsitlarni yo'q qilishdan himoya qiladi. Hepa -Merz - bu ornitin aminokislotalariga asoslangan vosita bo'lib, u normal oqsil almashinuviga va jigarda toksinlarni yo'q qilishga yordam beradi. Ursosan xuddi shunday tarzda jigarga yordam beradi, ammo uning tarkibidagi ursodeoksixol kislotasi hisobiga . Yuqorida sanab o'tilgan Gepstrong mahsulotlaridan farq qiladi. Gepstrong bilan terapiya bemorlarda sezilarli ijobiy dinamikaga tez erishilganligini ko'rsatdi: jigar to'qimalarining yallig'lanishining pasayishi, normal yangi organ hujayralarining o'sishini rag'batlantirish, ferment darajasini normallashtirish va safro oqimini rag'batlantirish. Gepstrongning umumiy mustahkamlovchi va immunomodulyatsion ta'siri bemorlarga kimyoterapiya preparatlari

kursini qulayroq o'tkazish, davolanishni to'xtatmaslik, tezroq tiklanish va odatdagi ritmga qaytish imkonini beradi. Kapsüllarni yutish noqulay bo'lganligi sababli, shuningdek, kun davomida bir necha marta bu ehtiyojni eslab qolishi sababli ko'plab bemorlar tomonidan in'ektsiya shakli afzallik beriladi. Geprong bir martalik qo'llanilishi mumkin, bunday format saraton kasalligiga chalingan bemorlarga terapiya olish va ularga g'amxo'rlik qilishni sezilarli darajada osonlashtiradi.

Natijalar shuni ko'rsatdiki, jigarda saraton jarayonlari bo'lgan bemorlarni zamonaviy dori vositalari va xalq usullari bilan kompleks davolash kerak.

Adabiyot:

1. Nigmatullaeva M.A. i soavt . COVID -19 va bronxialnaya astma (kliniko-epidemiya aspekti) // TSENTRALNO-AZIATSKIY JURNAL MEDITSINSKIX I ESTESTVENNYX NAUK. – 2022. – T . 3. – №. 3. – S . 353-361.
2. Nigmatullaeva M.A. i soavt . SVYaZ METABOLICHESKOGO SINDROMA S RAZLICHNYMI NARUSHENIYAMI SERDECHNOGO RITMA // Web ning Olim : Xalqaro Ilmiy Tadqiqot Jurnal . – 2021. – T . 2. – №. 12. – S . 547-556.
3. Navruzova U.O. , Xamidova N.K. , Yusupov S.X.-A. Osobennosti parodontita pri narusheni obmena veshchetv // Evropeyskiy jurnal farmatsevticheskix va meditsinskix issledovaniy. 2019 yil №3. S-108-113.
4. Navruzova, U. O. K. (2019). Sovremennye aspekty etiopatogeneza generalizovango parodontita (obzor literatury). Biologiya va integratsiya tibbiyot , (2 (30)), 62-89.
5. NAVRUZOVA, U. (2019). Sovremennye aspekty etiopatogeneza generalizovango parodontita (obzor literatury). Biologiya va integratsiya tibbiyot , (2), 62-89.
6. Nigmatullaeva , M.A., i Navruzova, O. (2022). Covid -19 va bronxial astma (kliniko-epidemiya aspekti). Tsentralno-aziatskiy jurnal razvitiya va osobiy nauk , 3 (3), 353-361.
7. Kizi NUO, Axmadovna D.M., Fazliddinova E.G. (2022). Bu yoshdagi ayollar salomatlikka tasir etgan ijtimoiy - gigiena ularning hodisalar . Barkarorlik va etakchi tadqiqototlar onlayn ilmiy jurnaly , 2(8), 146-148.
8. Kizi, NUO, va Ugli, SLA (2022 yil). Povyshenie effektivnosti issledovaniya, profilaktika va lecheniya detey s saxarnym diabetom 1 tipa. Evropeyskiy mejdisplinaryy jurnal sovremennoy nauki , 75-78.
9. Navruzova, U. O. K., Maxsudovna , H. S. (2022). Karies kasallanishi o'rganish , davolash va profilaktika samaradorligini qilish uchun 1-tip qandli diabet bilan kasallangan Bolalarni o'rganish . Barkarorlik va etakchi tadqiqototlar onlayn ilmiy jurnaly , 2(8), 82-85.
10. Navruzova, U. O. K., Raxmonova, M. I., & Rajabova , R. B. (2022). Yurak-qon tomir tizimidagi endotelining semizlik bilan og'rigan bolalarda funkcionallik holati . Barkarorlik va etakchi tadqiqototlar onlayn ilmiy jurnaly , 2(8), 140-145.
11. Navruzova, U. O., Sadulloeva , M. A., Voxidova F. G. (2022). Osobennosti proyavleniya covid -19 u bemorov va bronxialnoy astmoy. Barkarorlik va etakchi tadqiqototlar onlayn ilmiy jurnaly , 2(8), 149-158.
12. Navruzova, U. O. K. (2019). Osobennosti parodontita pri narusheni zaboлеваemosti. Biologiya va integratsiya tibbiyot , (2 (30)), 28-
13. Kizi , NUO, i Akbarovna , N.M. (2022). 1-tip qandli diabet bilan kasallangan bolalarda karies kasalligini o'rganish , davolash va profilaktika samaradorligini qilish . Barkarorlik va etakchi tadqiqototlar onlayn ilmiy jurnali , 395-399

14. Navruzova U.O., Xamidova N.K., Yusupov S.X. (2019). A . Osobennosti parodontita pri narusheni obmena veshchetv. Evropeyskiy jurnal farmatsevticheskix va meditsinskix issledovaniy , 3, 108-113.
15. Navruzova N.O., Karimova G.K., Ixtiyarova G.A. Sovremennye podhody k diagnostike patologiyasi sheyki matki //Medikal va sport, (1). – 2020. – S . 74-77.
16. Navruzova N., Ixtiyarova G., Navruzova O. Retrospektivnyy analiz ginekologicheskogo i somatikcheskogo anamneza sheynogo otdela sheyki matki i predrakovyx zabolevaniy //Nauchnyy progress» Nauchnyy jurnal ISSN . – S . 2181-1601.
17. Navruzova N.O. (2022). Lechenie smeshannogo vulvaginita u jenshchin s vospalitelnyimi zabolevaniyami sheyki matki va polovyyh organlar. Mejdunarodnyy jurnal sistem zdravooxraneniya va meditsinskix nauk, 1(4), 323–330.
18. Navruzova N.O., Ixtiyarova G.A., Karimova G.K. Kolposkopiya qanday diagnosticheskiy metod rannego vyyavleniya zabolevaniy sheyki matki // Voprosy biologii i meditsiny 2020. № 1.1 (117). S. 313-314.
19. Navruzova N.O., Ixtiyarova G.A., Karimova G.K., Navruzova U.O., Shukurov I.B., Amanova X.I. _ Sovremennye metody diagnostiki dlya rannego vyyavleniya zabolevaniy sheyki matki // Vrach axborotnomasi . 2019. № 4. S. 77-82.
20. Navruzova N.O., Ixtiyarova G.A., Matrizaeva G.D. Sovremennye aspekty diagnostikasi va lecheniya predrakovyyh zabolevaniy sheyki matki. Jurnal prirodnix sredstv pravovoy zashchity. 2021 yil 10 may; 22(1(2)):65-72
21. Navruzova N.O., Karimova G.K., Ixtiyarova G.A. Sovremennye podxody k diagnostike patologiyasi sheyki matki // Meditsina va sport, 2020. № 1. S. 74-77.
22. Navruzova N.O., Karshieva E.E., Ixtiyarova G.A., Xikmatova N.I., Olimova N.I., Muminova N.X . Klinicheskie i laboratornye markery prognozirovaniya zabolevaniy sheyki matki va ix profilaktika // Annaly Rumyskogo obshchestva kletochnoy biologii, 2021. 13098-131
23. Barkagan ZS Gemorragik kasalliklar wa smndromlar . 1998 yil.524-525-betlar.
24. Volkov M, A M. Tibbiyot. 2007 yil, 117-119-betlar. Klinik onkogematologiya .
25. Immunitet tizimining hujayralari. AA terak. 2000 - b. 68-73.Kachkovskiy MA Ichki kasalliklar. m Adabiyot:2015 397-410-betlar.